

DOI: 10.5281/zenodo.18467414

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Маслак О.І., д.е.н., професор, зав. кафедри економіки

Савелова А.Д., здобувач третього рівня вищої освіти

*Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Козера Лукаш (Kozera Lukasz)*

Університет Національної комісії з питань освіти в Кракові, Польща

Концепція «зеленої» економіки комплексно вирішує питання добробуту населення і його збереження для майбутніх поколінь. Завдяки «зеленим» технологіям та стратегіям можна досягти більш раціонального використання ресурсів, економічної ефективності, соціально безпечних умов праці, сформувані екологічну поведінку та мислення в людства й при цьому не ставити під загрозу навколишнє середовище. Слід зазначити, що стратегія використання підходів «зеленої» економіки в Україні має бути комплексною і максимально враховувати причинно-наслідкові зв'язки.

Розглянемо динаміку Індексу «зеленого» майбутнього України та його складових показників (рис. 1 – 2), що є нижчим за рівень країн ЄС, але демонструє зростання до 4,38 в 2023 р.

Рис. 1. Динаміка Індексу «зеленого» майбутнього України (сформовано на основі [4])

Вважаємо як і [3], що перехід від «коричневої» до «зеленої» моделі економіки вимагає постійного застосування новітніх технологій, які реалізуються завдяки великим обсягам інвестицій. На жаль, підприємства промислових, добувних, будівельних галузей поки що не використовують активно нові технології виробництва, тому цілком зрозуміло, що методика

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

прогнозує (рис.2), значні обсяги викидів вуглекислого газу в майбутньому. Показник переходу до чистої енергії 3,95 є вищим за деякі значення розглянутих країн ЄС, але слід враховувати, що в Україні рівень альтернативної енергетики значно нижчий за європейський, тому не можна стверджувати про великі обсяги залучення підприємствами приватних міжнародних інвестицій та активну проектну діяльність у генерації чистої енергії.

Рис. 2. Елементи Індексу «зеленого» майбутнього України (2023 р.)
(сформовано на основі [4])

У даній роботі також розглянуто перелік підприємств України, які ініціювали та впровадили «зелені» проекти у рамках своєї основної діяльності (що сприяло отриманню додаткового прибутку, економії на ресурсах) та волонтерської роботи (табл.1).

Таблиця 1 – Українські компанії, що застосовують зелені технології
(сформовано на основі [1])

Компанія	Зелені технології, що створено/ впроваджено
1	2
Львівська компанія "Мебель-Сервіс"	Запуск біоТЕЦ на відходах власного виробництва (деревній трісці)
Recycling Solutions	Експорт золи для виробництва цементу
Кам'янець-Подільський цементний завод і "Укрвторресурс-Буковини"	Паливо зі сміття
ДТЕК	Запуск Тилігульської вітрової електростанції
ТОВ "GreenCool"	Використання сонячної енергії для виробництва та власних потреб
"Центр управління відходами" й "Danone Україна"	Біопаливо із зіпсованих молочних продуктів

Продовження табл. 1

1	2
“Аврора Мультимаркет”	Відкриття першого у Полтаві повноцінного пункту сортування сміття.
ГО “Zero Waste Lviv” і кав’ярні Львова	Послуга багаторазового горнятка для кави Zero Cup
АТБ, Promo Service та “Батарейки здавайтеся!”	Збір відпрацьованих батарейок для майбутньої переробки
"Зелена ферма"	Переробка органічних відходів у біогумус за допомогою каліфорнійських черв’яків

На думку Чалої В., військові дії на території України призвели не лише до збитків в промисловій, транспортній, енергетичній галузях, а й до величезної шкоди навколишньому середовищу: знищені біоорганізми, забруднені небезпечними речовинами ґрунти, пошкоджені очисні споруди та системи постачання питної та технічної води, забруднено повітря, порушені системи управління твердими відходами, знищені численні лінії передач електроенергії тощо [2]. Тому цілком зрозуміло, що наразі є необхідність спонукати більшу кількість підприємств до функціонування на засадах «зеленої» економіки. Комплексна характеристика еколого-економічного стану України є важливим етапом перед початком розробки будь-яких стратегій переходу та розвитку, оскільки необхідно визначити поточний стан навколишнього середовища та природного капіталу, дізнатися тенденції економічних секторів.

Список використаних джерел

1. ТОП-10 українських компаній, які впроваджують зелені проєкти. URL : <https://ecopolitic.com.ua/ua/news/top-10-ukrainskih-kompanij-yaki-vprovadzhujut-zeleni-proiekti/> (дата відвідування 15.11.2025).
2. Чала В. Пovoєнна розбудова в Україні зеленої економіки: основні сценарії. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2023. № 1 (127). С. 12–18. URL: <https://doi.org/10.32782/1814-1161/2023-1-2>. (дата звернення 20.11.2025).
3. 23. Assessing the role of green economy on sustainable development in developing countries / N. Houssam et al. Heliyon. 2023. Vol. 9, no. 6. P. 1–15. URL: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306> (date of access: 20.11.2025).
4. The Green Future Index 2023. MIT Logo Review. URL: <http://surl.li/gdffea> (date of access: 20.11.2025).